

АНАЛИЗ АЛГОРИТМА СОВМЕСТНОГО СОПОСТАВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ БОЛЬШИХ ДАННЫХ

**Кадирова Гулчехра, Преподаватель кафедры «Математика и
компьютерный инжиниринг», Ташкентский университет прикладных
наук, Email: mkb78@mail.ru**

АННОТАЦИЯ

В настоящее время многие бюджетные предприятия реализовали компьютеризированный учет высокого уровня и имеют высокоскоростные и передовые системы управления базами данных. Для того чтобы адаптироваться к росту информатизации бюджетного предприятия, финансовый отдел должен повысить уровень собственного финансового бюджета. Внедрять информационные технологии и разрабатывать соответствующее программное обеспечение финансового бюджета, чтобы лучше выполнять собственную функцию финансовых расчетов. В данной статье исследуется и анализируется алгоритм полного совместного сопоставления для создания единой системы управления финансового бюджета большими данными

Введение

С популяризацией таких технологий, как Интернет, мобильный Интернет и облачные вычисления, объем данных в человеческом обществе пережил взрывной рост и вступил в эпоху больших данных. Быстрое увеличение объема данных и растущая конкуренция между странами и предприятиями требуют от правительств и предприятий использования большого объема данных для более точного, быстрого и индивидуального предоставления клиентам продуктов и услуг. Технология больших данных - это комплексная технология применения инженерии данных, которая включает в себя статистический анализ, добычу данных, искусственный интеллект, параллельные вычисления, обработку естественного языка и хранение данных. Аудит больших данных - это построение рабочего режима

аудита на основе исходных данных базы данных аудитора. Он формирует промежуточную таблицу аудита путем сбора, преобразования, сортировки, анализа и проверки исходных данных. И использует анализ запросов, многомерный анализ, интеллектуальный анализ данных и другие технические методы для построения модели анализа данных. Обнаружить тенденции, аномалии и ошибки; понять общую ситуацию; выделить ключевые моменты и точно расширить их, чтобы собрать аудиторские доказательства и достичь целей аудита. Сегодня технологии, связанные с большими данными, глубоко изменили и повлияли на развитие всего общества и даже на образ мышления. Технологии больших данных привлекли к себе большое внимание[1]. Поэтому необходимо централизованное хранение больших данных и создание единой системы финансового бюджета; необходимо повысить интенсивность финансового бюджетирования, инновационные методы финансового бюджетирования, повысить эффективность и качество финансового бюджетирования, постепенно изучать применение технологий больших данных в работе по финансовому бюджетированию. Своевременное составление бюджета способствует макроконтролю и своевременному выявлению проблем, тем самым повышая потенциал, качество и эффективность бюджетной работы. Однако использование данных для анализа и прогнозирования результатов все еще остается поверхностным, поскольку для простого линейного анализа используются только исторические данные.

Данные о ходе выполнения надзора: использовать анализ хода выполнения для надзора за исполнением бюджета центральных базовых бюджетных единиц. Каждое полугодие, третий квартал и весь год собирать статистику по общему уровню исполнения, основным расходам, расходам по проектам и уровню исполнения "трех государственных" фондов каждого отдела и сравнивать их с ходом работы, годовым ходом и годовым прогрессом каждого отдела. Анализировать исполнение бюджета каждого департамента. Сообщать о выполнении бюджета и проблемах финансовых

отделов на всех уровнях, чтобы финансовые отделы на всех уровнях могли лучше понять и осознать использование финансовых средств.

Процесс анализа данных по аудиту платежей: Во-первых, сравнивая количество аудитов и количество проверенных счетов за годы, мы узнали о платежном аудите за эти годы. Во-вторых, анализируется изменение объема аудиторской работы. В-третьих, сравнивается изменение общей суммы аудиторских фондов за годы и отражается общий прогресс финансовых фондов[2].

Используя метод линейного анализа, в данной работе прогнозируются и анализируются изменения в масштабе и структуре доходов местных органов власти. Сравниваются различные налоговые и неналоговые доходы года, анализируются и прогнозируются изменения в их масштабе и структуре. Необходимо провести исследование влияния нового закона о корпоративном подоходном налоге на местные финансы. Основное значение аудита больших данных заключается не только в реформировании режима аудита, но и в прорыве аудиторских идей. В эпоху больших данных аудиторам необходимо эффективно использовать мышление и осведомленность в области больших данных для совершенствования методов и способов поиска подсказок для решения проблем. Только максимально используя результаты аудита и повышая его эффективность, мы можем достичь цели аудита - найти подсказки о проблемах, оценить риски и выявить дефекты системы. Правильное использование технологий больших данных для проведения финансовой работы - это способ поддержки прозрачности, обмена и открытости данных и улучшить национальный потенциал данных. Во-вторых, с непрерывным ростом и совершенствованием интернет-технологий и популяризацией информатизации финансовой бюджетной системы, различная деловая и управленческая информация постепенно преобразуется в безбумажную, информационную и автоматизированную. Она становится все более сложной, избавляясь от бизнес-траектории бумажных финансов традиционного финансового бюджета и расширяя сферу финансового

бюджета от внутренних данных к внешним данным, от традиционных данных финансового бюджета к бизнес-данным, что приводит к взрыву финансовой информации.

Инновации данной работы заключаются в следующем:

В соответствии с характеристиками и существующими проблемами текущего финансового бюджета, алгоритм совместного согласования и технология больших данных используются для интеграции финансовых и бизнес-данных бюджетного подразделения и связанных с ним подразделений. Модель финансового бюджета отражает преимущества "единого анализа, выявления сомнений и децентрализованной проверки", тем самым осуществляя трансформацию модели финансового бюджета от свободной к совместной, что помогает повысить эффективность работы бюджетного отдела[3].

Технология алгоритмов сопоставления больших данных - это многоугольный, многоуровневый, динамичный и эффективный статистический анализ исторических данных, основанный на использовании технологии эффективного анализа и сопоставления данных для обеспечения поддержки прогнозирования, суждения, сопоставления и принятия решений. Применение больших данных в финансовом бюджетном надзоре имеет широкие перспективы и имеет большое значение, определено, что гибридный подход профессионального суждения и интеллектуального анализа данных может дать более точные прогнозы финансового бюджета. Система стандартов доказательств оценивает их использование. Однако алгоритмы сопоставления и технологии больших данных принесут новое финансовое мышление и направления в финансовом бюджетировании и породят новые методы финансового бюджетирования.

Ключевые технологии аудита больших данных.

Аудит больших данных относится к построению рабочего режима аудита на основе данных, основанного на исходных данных базы данных аудитора. Он формирует промежуточную таблицу аудита путем сбора,

преобразования, сортировки, анализа и проверки исходных данных. И использует анализ запросов, многомерный анализ, интеллектуальный анализ данных и другие технические методы для построения модели анализа данных. Обнаруживая тенденции, аномалии и ошибки; понимая общую ситуацию; выделяя ключевые моменты; и точно расширяя, мы можем собрать аудиторские доказательства и достичь целей аудита[2].

Data Mining.

Добыча данных относится к анализу массивных данных и извлечению из них полезной информации. В прошлом добыча данных использовалась только для обнаружения знаний в базах данных, то есть для преобразования данных в полезные знания. Процесс включает в себя серию предварительных обработок данных для преобразования необработанных данных в формат, подходящий для последующего анализа. Технология добычи данных заключается в преобразовании имеющихся данных в паттерны или модели, затем их постобработке для оценки корректности и практичности извлеченных паттернов и моделей, и интеграции их с помощью соответствующих методов. Это обеспечивает конечных пользователей актуальной информацией. Сегодня добыча данных представляет собой полный процесс обнаружения знаний в базах данных и получила широкое признание как мощный и общий инструмент анализа данных[1]. Полный процесс добычи данных обычно включает в себя оценку и определение бизнес-целей, источников данных, обработку данных и построение аналитических моделей с использованием алгоритмов добычи данных, таких как логистическая регрессия или нейронные сети. Добыча данных включает множество задач, которые могут использоваться в зависимости от потребностей конкретного контекста приложения или даже комбинироваться. Задачи интеллектуального анализа данных обычно делятся на задачи предсказания и задачи описания. Задача прогнозирования относится к построению полезной модели для предсказания будущего поведения или значения некоторой характеристики. К ним относятся классификация и

предсказание, т.е. из набора объектов данных с известными метками классов, предсказание классификации объектов с неизвестными метками классов; в описательных задачах добычи данных встроенные модели разрабатываются таким образом, чтобы быть понятными, эффективными и действенными. Форма для описания данных. Смежным примером описательной задачи является представление данных, основной целью которого является обобщение общих характеристик целевого класса данных. В общем дизайне проекта по добыче данных необходимо разделить функциональные модули системы на основе четких системных требований. Разделить работу по разработке системы и определить интерфейс между каждым модулем. Подготовиться к последующему детальному проектированию и реализации. Сначала необходимо считать данные, то есть данные считываются из файла журнала, затем данные, помещенные в набор памяти, сопоставляются с требуемыми данными, и сопоставленный набор отправляется на сервер. Сервер получает данные, сохраняет их в базе данных, и данные поступают в базу данных для интеграции.

Алгоритм сопоставления.

Алгоритм поиска соответствий, также известный как поиск соответствий, представляет собой задачу поиска интересных взаимосвязей между данными, таких как частые паттерны, ассоциации, корреляции или причинно-следственные структуры, включающую два аспекта: наборы частых элементов и совпадающие правила ассоциации. Наборы частых элементов показывают, что в наборе данных некоторые элементы данных появляются часто и превышают установленный порог. Такие наборы данных называются наборы частых элементов. Соответствие правилам ассоциации означает, что в наборе частых элементов некоторые данные могут быть выведены из других данных, при этом достигается самый низкий уровень доверия, что говорит о том, что между различными данными может существовать сильная связь,

Выводы

Данные являются основной поддержкой для финансовых аудиторов при проведении аудиторской работы и эффективно выполняют функцию "иммунной системы". Система комплексного анализа данных по исполнению финансового бюджета, разработанная в данной работе, собирает резервные данные всех финансовых бизнес-систем и программного обеспечения финансового бюджета; использует раннее предупреждение, запрос и многомерные модели для единого анализа; и далее анализирует и подтверждает сомнения, запрашиваемые каждой моделью. Каждая аудиторская группа проводит децентрализованные проверки, что расширяет охват аудита, трансформирует традиционный бюджет исполнения бюджета одного департамента для отражения отдельных проблем в централизованное отражение общих проблем в процессе исполнения бюджета всех бюджетных единиц, а также расширяет сферу охвата финансового бюджета. Сбор и хранение большого количества данных является необходимым условием для анализа данных. Финансовые данные являются важным носителем информации для финансового отдела, и проблемы с ними будут оказывать значительное негативное влияние на принятие финансовых решений финансовым отделом. Для того чтобы обеспечить точность и целостность финансовых данных, достоверность сбора, анализа данных и других связей, необходимо построить систему управления качеством финансовых данных: во-первых, построить структуру финансовых данных и стандартизировать содержание финансовых данных, во-вторых, построить финансовые данные. Система управления качеством использует различные методы, такие как технология группировки, технология сравнительного анализа и технология моделирования для построения процесса управления качеством финансовых данных. Использование больших данных для управления финансовым бюджетом требует от соответствующих отделов определенного понимания финансовой работы и определенного опыта управления финансами; второе - это владение определенной математикой, статистикой, управлением данными и технологией добычи данных, а также способность осуществлять

глобальную перспективу. Копать и анализировать. Подготовка профессиональных и технических кадров - это долгосрочная и систематическая работа. В будущем, в процессе применения технологии больших данных в финансовом бюджетировании, необходимо ввести группу экспертов в области анализа данных для добычи сложных и неопределенных объектов и проведения на них специфического анализа данных. В то же время обучить сотрудников различных отделов анализу и применению данных, чтобы они могли точно добывать данные с помощью простых инструментов данных или в соответствии с требованиями надзорной работы. В то же время, в связи с характеристиками высокой начальной точки и новой технологии анализа данных, в данной работе предлагается метод использования технического персонала для анализа данных с целью расширения сотрудничества с соответствующими университетами и исследовательскими институтами. Аудит на основе больших данных заменяет традиционную модель аудита.

Основные меры:

Используя технологию больших данных, аудиторские организации должны создать и усовершенствовать механизмы динамического анализа. В настоящее время в некоторых регионах реализован сбор ежеквартальных данных об исполнении бюджета, что улучшает своевременность и оперативность данных и дает хорошую возможность местным аудиторским учреждениям создать механизм динамического анализа на основе больших данных. Аудиторские учреждения могут проводить динамический анализ больших данных по всем аспектам привлечения, распределения и использования бюджетных средств, чтобы обеспечить весь процесс аудита бюджетных единиц, синхронный и непрерывный аудиторский надзор и своевременно обнаружить и устранить потенциальные риски и риски бюджетных единиц. Аудиторские учреждения должны реформировать модель анализа данных при аудите исполнения бюджета. В настоящее время

модель данных, используемая аудиторскими учреждениями, относительно проста, и трудно провести более полную и точную проверку аудиторских сомнений. Использовать технологию обработки естественного языка для анализа текстовых данных важных совещаний и внутренних программ подразделений исполнения бюджета. Это позволяет преодолеть недостатки традиционного аудита, который не может выявить и проанализировать большой объем текстовых данных, а также изменить текстовые и неструктурированные данные, которые ранее не могли быть эффективно использованы. Использование технологии распределенной обработки данных может улучшить автоматизацию сбора данных, преобразования форматов, сортировки данных и т.д., тем самым улучшая стандартизацию работы по аудиту исполнения бюджета и повышая общую эффективность работы по аудиту исполнения бюджета. При использовании больших данных для поиска и анализа данных необходимо правильно выбирать специальные проекты с большим объемом данных и высоким качеством данных для поиска и анализа данных, постоянно обобщать поэтапные результаты и продвигать их в рамках организации, чтобы технология больших данных постепенно стала основой для осуществления бюджетного контроля в офисе уполномоченного. Большие данные - это тенденция.

Литература:

1. Большие данные: современные подходы к хранению и обработке. Клеменков П.Ф., Кузнецов С.Д., 2012 г.
2. <https://www.uplab.ru/blog/big-data-technologies/>
<https://www.oracle.com/cis/big-data/what-is-big-data/>